

АЧЧИҚ ШУВОҚ (*ARTEMISIA ABSINTHIUM L.*) ЕР УСТКИ ҚИСМИДАН ОЛИНГАН ҚУРУҚ ЭКСТРАКТНИ СТАНДАРТЛАШ

Жалилов Д. М., Искандарова Ш. Ф.

Фармацевтика таълим ва тадқиқот институти, Тошкент ш., Ўзбекистон Республикаси,
e-mail: dostonbek.jalilov@inbox., tel: +998999400202

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10683167>

Аннотация. Тажриба натижаларида аччиқ шuvoқ (*Artemisia absinthium L.*) ўсимлигининг ер устки қисмидан олинган қуруқ экстракт таркибидаги биологик фаол модда-артемисинининг миқдори бўйича стандартланди.

Таянч иборалар: аччиқ шuvoқ, саратон, қуруқ экстракт, юқори самарали суюқлик хроматографияси.

Долзарблиги: Аччиқ шuvoқ мураккабгулдошлар оиласи, шuvoқдошлар туркумига мансуб кўп йиллик ўт ўсимлик булиб, у Кавказ, Сибирь ва Ўрта Осиёда тарқалган. Охириги йилларда олиб борилган бир нечта илмий тадқиқотлар натижасига кўра ўсимликнинг саратонга қарши хусусиятлари борлиги аниқланди. Олимлар унинг саратонга қарши таъсири, таркибидаги артемисинининг мавжудлиги билан изоҳлаган [1,2,3,4].

Тадқиқот мақсади: Юқоридагиларни инобатга олиб, тадқиқот мақсади *Artemisia absinthium L.* асосида олинган қуруқ экстрактнинг таркибидаги артемисинин миқдорини аниқлаш ҳисобланади.

Тадқиқот усуллари: Хроматография шароитлари: диод-матрицалар билан жихозланган LC-20 Prominence суюқлик хроматографи, колонка: PERFECTSIL 100 ODS-3, ички диаметри 250 мм х 4,6 мм, зарралар катталиги 5 мкм; қўзғалувчан фаза: ацетонитрил:сув (65:35), оқим тезлиги: 1,0 мл/мин, тўлқин узунлиги: 210 нм, колонка ҳарорати: 40 °С, намуна ҳажми: 20 мкл.

Асосий натижалар: Олинган қуруқ экстрактнинг таркибидаги биофаол моддаси - артемисинининг миқдорий тахлили юқори самарали суюқлик хроматография (ЮССХ) усулида олиб борилди. Тахлил натижалар 1- ва 2- расмларда келтирилди:

1-расм. Стандарт намунанинг хроматография чўққилари

2-расм. Аччиқ шuvoқ ер устки қисмидан олинган қуруқ экстрактнинг хроматография чўққилари

Олинган натижаларнинг метрологик тавсиф натижалари 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

Қуруқ экстракт таркибидаги артемисининнинг миқдорини аниқлаш ва унинг метрологик тавсифи

Қуруқ экстракт миқдори, г	Артемисининнинг миқдори, %	Метрологик тавсифи
0,800	30,8	$X_{cp} = 30,20$ $S^2 = 0,2000$ $S = 0,4472$ $e_{cp} = 1,841$
0,801	30,5	
0,801	30,1	
0,799	29,9	
0,798	29,7	

Келтирилган жадвалдан аччиқ шувоқ қуруқ экстракти таркибидаги артемисинин миқдори 29,7-30,8% ни ташкил қилганлиги кўриниб турибди. Тажрибаларда олинган натижаларнинг метрологик тавсифи, қўлланилган миқдорий таҳлил усули етарли даражадаги сезгирлиги ва спецификлиги билан ажралиб турганини кўрсатди.

Хулосалар: Олинган натижаларга биноан аччиқ шувоқ қуруқ экстракти таркибидаги артемисининнинг миқдори 30% дан ошмаслиги керак, деб белгиланди.

Адабиётлар.

1. Muhammad H Sultan, Alanazi A Zuwaiel. Bioactive Principles and Potentiality of Hot Methanolic Extract of the Leaves from *Artemisia absinthium* L "in vitro Cytotoxicity Against Human MCF-7 Breast Cancer Cells, Antibacterial Study and Wound Healing Activity" Curr Pharm Biotechnol. 2020;21(15):1711-1721. doi: 10.2174/1389201021666200928150519
2. Muhammad Ali, Rida Iqbal Antioxidant and antibacterial activities of Artemisia absinthium and Citrus paradisi extracts repress viability of aggressive liver cancer cell line Mol Biol Rep. 2021 Dec;48(12):7703-7710. doi: 10.1007/s11033-021-06777-0. Epub 2021 Nov 9.
3. Ismoil Koyuncu. Artemisia absinthium L. ekstraktining saratonga qarshi, antioksidant faolligi va fenolik birikmalarini baholash Cell Mol Biol (Noisy-le-grand).2018 yil 28 fevral;64(3):25-34. doi: 10.14715/cmb/2018.64.3.5.
4. Jinkyung Lee, Quynh Nhu Nguyen . Protective Effect of Shikimic Acid against Cisplatin-Induced Renal Injury: In Vitro and In Vivo Studies Plants (Basel). 2020 Dec 1;9(12):1681. doi: 10.3390/plants9121681.